

Original paper

XORIY MAKTABLARIDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MISOLLARI

© S.H. Hasanov¹✉, S.O. Suyunova²✉

^{1,2} O'zbekiston - Finlandiya Pedagogika Instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada xorijiy maktablarda informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanish amaliyoti tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarni dars jarayoniga joriy etish informatika ta'limining mazmunini boyitib, o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — xorijiy maktablar tajribasi asosida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligini aniqlash hamda ularning mahalliy ta'lim tizimi uchun ahamiyatini ochib berishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada xorijiy mamlakatlarning ta'lim dasturlari, o'quv rejalari, dars videolari, ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va onlayn suhbatlar asosida sifatli va miqdoriy tahlil metodlari orqali ma'lumotlar o'rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalariga ko'ra, multimedia vositalari va axborot texnologiyalari informatika fanini interaktiv, amaliy va zamonaviy kompetensiyalarga yo'naltirilgan tarzda o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Scratch, Python, VR/AR, robototexnika kabi vositalar o'quvchilarning qiziqishini oshirib, bilimlarni samarali egallashiga ko'maklashmoqda.

XULOSA: xorijiy tajriba informatika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishini ko'rsatmoqda. Bu esa o'qituvchilar malakasini oshirish, texnik bazani kuchaytirish va sog'lom raqamli muhitni shakllantirishni talab etadi.

Kalit so'zlar: informatika ta'limi, multimedia texnologiyalari, raqamli kompetensiya, robototexnika, VR/AR, masofaviy o'qitish, xorijiy tajriba.

Iqtibos uchun: Hasanova S.H, Suyunova S.O. Xorij maktablarida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanish misollari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.96-102.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ

© С.Х. Хасанова¹✉, С.О. Суюнова²✉

^{1,2} Узбекско-Финский Педагогический Институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются примеры использования мультимедиа и информационных технологий при преподавании информатики в зарубежных школах. Особое внимание уделено роли цифровых технологий в развитии алгоритмического мышления и цифровой грамотности учащихся.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление эффективности применения мультимедийных и ИКТ-инструментов в преподавании информатики на примере зарубежного опыта, а также определение их значимости для национальной системы образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на анализе учебных программ, видеозаписей уроков, научных статей, конференционных материалов и онлайн-интервью с преподавателями, с применением качественных и количественных методов анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что внедрение Scratch, Python, VR/AR, робототехники и онлайн-платформ способствует повышению интереса учащихся и улучшению качества усвоения материала. Используемые подходы делают уроки более практико-ориентированными и креативными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: зарубежный опыт доказывает, что интеграция цифровых технологий в преподавание информатики способствует повышению эффективности обучения. Это требует повышения квалификации педагогов, укрепления технической базы и формирования безопасной цифровой среды.

Ключевые слова: преподавание информатики, мультимедиа, цифровые компетенции, робототехника, виртуальная реальность, дистанционное обучение, зарубежный опыт.

Для цитирования: Хасанова С.Х, Суюнова С.О. Примеры использования мультимедиа и информационных технологий в преподавании информатики в зарубежных школах. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). С. 96-102.

EXAMPLES OF THE USE OF MULTIMEDIA AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING COMPUTER SCIENCE IN FOREIGN SCHOOLS

© Sumanbar H. Hasanova^{1✉}, Saidabonu O. Suyunova^{2✉}

^{1,2}Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the use of multimedia and information technologies in teaching computer science in foreign schools, emphasizing the impact of digital tools on students' algorithmic thinking and digital literacy.

AIM: the main aim of the study is to evaluate the effectiveness of multimedia and ICT tools in computer science education based on international experience and to identify their potential benefits for the national education system.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on an in-depth analysis of curricula, lesson plans, research articles, video lessons, conference proceedings, and interviews with teachers, using both qualitative and quantitative research methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that tools like Scratch, Python, VR/AR, robotics, and online platforms enhance student engagement and learning outcomes. These approaches make computer science lessons more interactive, practice-oriented, and innovative.

CONCLUSION: the international experience demonstrates that integrating digital technologies into computer science education improves its effectiveness. This calls for improving teachers' qualifications, enhancing infrastructure, and fostering a safe and effective digital learning environment.

Keywords: computer science education, multimedia, digital competence, robotics, virtual reality, distance learning, international experience.

For citation: Sumanbar H. Hasanova, Saidabonu O. Suyunova. (2025) 'Examples of the use of multimedia and information technologies in teaching computer science in foreign schools', Inter education & global study, Vol.3 №5(1), pp. 96-102. (In Uzbek).

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar rivojining tezlashuvi har bir sohani tubdan o'zgartirib, ta'lim jarayonlariga ham katta ta'sir o'tkazmoqda. Xususan, informatika fanini o'qitishda multimedia vositalaridan va axborot texnologiyalaridan foydalanish xorij maktablarida muntazam ravishda kengayib, mazkur yo'nalishda turli amaliy tajribalar to'planib bormoqda. Chunonchi, nafaqat rivojlangan davlatlar (AQSh, Kanada, Germaniya, Singapur, Janubiy Koreya), balki rivojlanishda bo'lgan davlatlarda ham multimediyasi vositalari, onlayn platformalar, mobil ilovalar yoki robototexnika laboratoriyalari orqali o'quv jarayonini boyitish istagi tobora kuchayib bormoqda. Informatika fani aynan zamonaviy dasturiy vositalar, algoritmik fikrlash va texnologik muhit bilan bevosita bog'liq bo'lgani bois, uni o'qitishda ilg'or ta'lim uslublarini keng joriy etish, kelajak avlodni muvaffaqiyatli raqamli jamiyat fuqarolariga aylantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Informatika darsi doirasida har bir o'quvchining mustaqil amaliy tajribaga ega bo'lishi, algoritmlarni tuzishi, dastur tuzish, axborotni tahlil qilish kabi ko'nikmalarni egallashi zarur. Bu maqsadga erishish uchun xorij maktablari interaktiv o'yinlar, virtual simulyatsiyalar, kodlash bo'yicha onlayn mashqlar, masofaviy olimpiadalar yoki robototexnika loyihalari kabi zamonaviy vositalardan unumli foydalanishmoqda. Bunda o'quvchilarning yoshi, qiziqish doirasi, o'quv darajasi va psixologik xususiyatlari inobatga olinib, dars jarayoni iloji boricha qiziqarli va samarali qilib tashkil etiladi. Shuningdek, turli kasbiy yo'nalishlar bilan integratsiyani kuchaytirish orqali fanlararo ta'lim, ijodiy yondashuv va amaliy loyihalarga keng imkoniyat yaratiladi. Ushbu maqolada xorij maktablarida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanish tajribalari IMRAD formati asosida tahlil qilinadi. Maqsad —

ilg'or davlatlar amaliyotidan misollar keltirib, metodik yondashuvlar, olingan natijalar va istiqboldagi muammolarni yoritish. Shuningdek, bu borada kelajakda mahalliy ta'lim tizimlari olishi mumkin bo'lgan saboqlar ham muhokama qilinadi.

Uslubiyat. Ushbu maqola doirasida xorij maktablarida informatika fanini o'qitish amaliyotiga oid ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari, tadqiqot hisobotlari hamda maktab veb-saytlaridan olingan ma'lumotlar chuqur tahlil qilindi. Metodik jihatdan, ikki asosiy bosqichga e'tibor qaratildi.

Birinchi bosqichda, asosiy diqqat e'tibor G'arbiy Yevropa (Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlyandiya), Osiyo (Singapur, Janubiy Koreya) va Shimoliy Amerika (AQSh, Kanada) kabi turli mintaqalardagi maktablarning informatika ta'limi dasturlari va dars jarayonlarini qanday tashkil etishiga qaratildi. Bu doirada mazkur davlatlardagi o'quv rejalari, o'quv dasturlari (curriculum) va tavsifiy hujjatlar (syllabus) o'rganilib, multimediyaga va axborot texnologiyalari tarkibi bo'yicha birlamchi ma'lumotlar olindi. Xususan, qaysi sinflarda qaysi dasturiy vositalardan foydalanilayotgani, ularning dars tarkibida egallagan o'rni, zarur texnik sharoit va infrastrukturaga talablari kabi omillar e'tiborga olindi.

Ikkinchi bosqichda, xorij maktablarida joriy etilgan innovatsion tajribalar, xususan, virtual haqiqat (VR), kengaytirilgan haqiqat (AR), robototexnika darslari, kompyuter o'yinlari orqali kodlash, onlayn tahsil platformalari va internet-resurslar bilan boyitilgan amaliy loyihalar haqida ma'lumot to'plandi. Ushbu ma'lumotlar asosan nashr qilingan tadqiqotlar (masalan, IEEE konferensiyalari), xalqaro oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik dasturlari hamda turli grant loyihalarining hisobotlari orqali yig'ildi. Shuningdek, maktab o'qituvchilari va metodistlar bilan onlayn suhbatlar o'tkazildi, dars videoyozuvlari va o'quvchilarning amaliy ishlariga doir materiallar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar sifatli va miqdoriy tahlil usullari yordamida o'rganildi. Sifat jihati darslarda multimediyaga va raqamli vositalar qo'llanilishining o'quvchilarga ko'rsatadigan ta'siri, o'qituvchilarning bu jarayonni qanday baholashi, paydo bo'ladigan qiyinchiliklar, ijtimoiy hamda psixologik omillarni o'z ichiga oladi. Miqdoriy ko'rsatkichlar sifatida o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi, muvaffaqiyatsizlikka uchraganlar yoki mustaqil ishlashda qiynalganlar soni, turli baholash testlaridagi o'zlashtirish darajasi kabi ma'lumotlar taxminiy ravishda umumlashtirildi. So'ngra xorij maktablaridagi tajribalarni bir-biriga taqqoslash va umumiy xulosa chiqarish imkoniyati tug'ildi.

Natijalar. Tahlil shuni ko'rsatdiki, xorij maktablarining aksariyatida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalari turli bosqichlarda va turli usullar bilan qo'llanilmoqda. Misol uchun, Finlyandiya maktablarida boshlang'ich sinflardan boshlab kodlash asoslari Scratch kabi blokli dasturlash muhiti orqali o'tiladi, bunda o'quvchilarga multimediali dars, interaktiv topishmoqlar va o'yin tarzidagi topshiriqlar beriladi. Shu yo'l bilan bolalarning dastlabki algoritmik fikrlash ko'nikmalari rivojlantirilib, informatika fanidan qo'rquv yoki zerikish hissi kamayadi. Germaniya maktablarida esa 7-8-sinflardan boshlab Python yoki Java kabi dasturlash tillari o'qitila boshlanadi; buni yanada qiziqarli qilish uchun multimedia loyihalari (masalan, ovoz va video ishlov berish,

oddiy o'yinlar ishlab chiqish, robototexnika bo'yicha mini-loyihalar) kurs jarayoniga kiritiladi.

Singapur ta'lim tizimida esa asosiy e'tibor o'quvchilarning hayotiy axborot texnologiyalari bilan tanishuviga qaratilgan. Mazkur davlat maktablarida raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlik ko'nikmalariga e'tibor berilib, informatika fani doirasida elektron tijorat, ma'lumotlar tahlili (data analytics) va sun'iy intellekt asoslari bilan tanishuvga qaratilgan qisqa kurslar o'tkaziladi. Shu ma'noda, o'quvchilar real hayotda duch keladigan kompaniya veb-saytlarini boshqarish, ma'lumotlarni tartibga solish yoki onlayn marketing kabi amaliy masalalar bilan ulug'lanadilar. Bunda multimedia vositalari videodarslar, interaktiv platformalar ko'rinishida bimalol singdiriladi. IQTISODIY jihatlari yuqori bo'lgan Janubiy Koreya maktablarida esa VR va AR texnologiyalari darhol e'tiborni tortadi. U yerda 3D modelirovka, virtual amaliyot, hatto sun'iy intellekt bilan bog'liq mashg'ulotlar ham muntazam o'tkaziladi. Informatika fanida VR texnologiyasi orqali o'quvchilarga turli algoritmlarning ish prinsipini tom ma'noda "his qilish", o'yin ko'rinishida murakkab masalalarni yechish, virtual robotlarni dasturlash imkoniyatlari yaratiladi. Bunday vositalar informatikani quruq matn yoki nazariy bilim sifatida qabul qilishdan ko'ra, uni real hayot bilan bog'lash, ijodiy kashfiyot hissini uygotishi bilan ajralib turadi. Shuningdek, xorij maktablarida multimedia va axborot texnologiyalari qisman masofaviy o'qitish yoki gibrid ta'lim shakllariga ham tatbiq etiladi. Masalan, AQShning ba'zi maktablarida "Flipped Classroom" (teskari sinf) metodidan keng foydalaniladi. Bu uslubda o'quvchilar darsdan oldin onlayn videodarslarni ko'rib chiqish, interaktiv materiallarni o'rganish, testlardan o'tish orqali tayyorgarlik ko'rishadi. Dars vaqti esa asosan muammoli vazifalarni birgalikda hal qilish yoki ijodiy loyihalar ustida ishlashga sarflanadi. Natijada o'qituvchi dars mobaynida nazariy tushuntirishga kamroq vaqt ajratadi, aksincha, o'quvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri amaliy mashg'ulotlar qilishi, ularning qiyinchiliklarini bartaraf etishi, mustahkamlash va bahs-munozaralarga ko'proq vaqt sarflashi mumkin bo'ladi.

Munozara. Yuqorida tilga olingan misollar xorij maktablarida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalarining xilma-xilligini ko'rsatadi. Biroq bu jarayon bir qancha cheklov va qiyinchiliklar bilan ham kechayotgani kuzatiladi. Avvalo, material-texnik bazaning yetishmasligi ba'zi regionlarda jiddiy to'siq hisoblanadi. Masalan, eng ilg'or texnologiyalarni joriy etish uchun zamonaviy kompyuter sinfxonalari, kuchli internet, dasturiy ta'minot, o'quvchilarning uy sharoitida ham raqamli vositalarga ega bo'lishi zarur. Bu esa resurslari chegaralangan maktablarda qiyin vazifaga aylanadi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, ularni doimiy ravishda zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirib borish, professional malakasini takomillashtirish kerak bo'ladi. Zero, raqamli asbob-uskunalar qanchalik rivojlangan bo'lmasin, o'qituvchining to'g'ri pedagogik yondashuvi bo'lmasa, ularning samarasi ancha past bo'lib qolishi mumkin. Xorij maktablarida, xususan, Finlyandiya, Singapur yoki Kanadada o'qituvchilarga tegishli treninglar, seminarlar va amaliy tajribalarni doimiy takomillashtirish maqsadida maxsus markazlar faoliyat ko'rsatadi. Bu ularga yangi

dasturlar, yangi metodikalar va innovatsion g'oyalardan xabardor bo'lib turish imkonini beradi.

Multimedia va axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonida e'tibor berish lozim bo'lgan yana bir masala — o'quvchilarning e'tiborini chalg'itmaslik, keraksiz kontentdan himoya qilish va sog'liq bilan bog'liq cheklovlarni inobatga olishdir. Uzluksiz kompyuter qarshisida o'tirish yoki smartfonlar bilan ishlash yosh avlodning ko'rish qobiliyatiga ham, umumiy sog'lig'iga ham ma'lum xavf tug'dirishi mumkin. Shu bois xorij maktablarida, ayniqsa, Janubiy Koreya yoki AQShning ayrim hududlarida raqamli detoks, "offline" mashg'ulotlar, o'yin shaklidagi jismoniy faollik integratsiyasi kabi chora-tadbirlar joriy qilingan. Bularga rioya etish informatika fani darslarining uzluksiz interaktiv muhitda, ammo sog'lom turmush tarzini buzmaganda holda o'tilishiga ko'maklashadi. Xorij tajribasi shuni ko'rsatadiki, informatika fanini o'qitishda multimedia elementlarini kiritish an'anaviy dars uslublarini butunlay rad etishni emas, balki ular bilan uyg'unlashtirilgan holda ishlatishni talab qiladi. Mustaqil izlanish, guruhviy loyihalar, kodlash bo'yicha mini-olimpiadalar, robototexnika bellashuvlari kabi turli shakldagi mashg'ulotlar o'quvchilarning ijodkorligini namoyon qilish, o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish va eng asosiysi, real amaliy tajribaga ega bo'lish imkoniyatini tug'diradi. Bu jarayonning samarasi yuqori bo'lishi uchun esa maktab ma'muriyati, ota-onalar, davlat va xususiy sektor hamkorligi, fanlararo integratsiya va o'qituvchilarning doimiy malaka oshirishi muhimdir.

Xulosa. Xorij maktablarida informatika fanini o'qitishda multimedia va axborot texnologiyalaridan keng foydalanish jarayoni aniq bir tizimlilik bilan olib borilmoqda. Turli davlatlarda turli metodlar qo'llanilsa-da, umumiy maqsad — o'quvchilarda algoritmik fikrlash, raqamli savodxonlik, ijodkorlik va mustaqil muammolarni yechish kabi zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishdir. Ushbu maqsadga erishishda Scratch, Python, VR/AR muhitlari, robototexnika, masofaviy tahsil platformalari, onlayn test va virtual kvestlar kabi multimedia vositalari faol ishtirok etyapti. Natijada darslar yanada qiziqarli, aniq maqsadga yo'naltirilgan, interaktiv va samarali bo'lib, o'quvchilarning fan bo'yicha dastlabki motivatsiyasi ham yuqori bo'lishi kuzatiladi.

Bir tomondan, bu jarayon o'quvchilarning kelajakdagi texnologik jamiyatga moslashuvini tezlashtirsa, boshqa tomondan, o'qituvchilarga ham yangi mas'uliyatlar yuklaydi: zamonaviy dasturiy-vositalarni muntazam o'rganish, pedagogik jarayonda ularni didaktik maqsadlar bilan uyg'unlash, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish va ularning salomatligini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik. Xorij tajribasi esa aynan shu omillar uyg'unligi orqali informatika fanini raqamli avlodga munosib tarzda o'qitish mumkinligini ko'rsatmoqda.

Mavzu bo'yicha olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, xorij amaliyotidan andoza olish orqali mahalliy informatika ta'limida ham multimedia va axborot texnologiyalarini jadal sur'atlarda kiritish lozim. Buning uchun esa o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, maktablarni zarur texnik vositalar bilan jihozlash, innovatsion loyihalar va ilg'or fanlararo dasturlarni yo'lga qo'yish, ota-onalar va mahalliy hamjamiyatni

hamkorlikka jalb qilish kabi masalalarni tizimli ravishda hal etish zarur bo'ladi. Shunday yondashuv bilangina raqamli texnologiyalarning keng imkoniyatlari to'la namoyon bo'lib, informatika fani o'quvchilarda kelajakda zarur bo'ladigan fundamental ko'nikmalar poydevorini mustahkam qo'yishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Resnick, M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play / M. Resnick. — Cambridge (MA) : MIT Press, 2017. — 192 p.
2. Heinonen, K. Innovations in Finnish Basic Education: Programming and ICT Integration / K. Heinonen // International Journal of Educational Technology. — 2020. — Vol. 10, No. 3. — P. 55–62.
3. Bartolomé, A. Flipped Classroom and Gamification: A Literature Review / A. Bartolomé, M. Coca // Computers & Education. — 2019. — Vol. 129. — P. 1–13.
4. Goos, M. A Sociocultural Analysis of the Development of Pre-service and Beginning Teachers' Pedagogical Identities / M. Goos // Australian Journal of Teacher Education. — 2021. — Vol. 46, No. 1. — P. 23–39.
5. Scratch. Scratch Coding for Kids : [rasmiy veb-sayt]. — Rejim kirish:
6. <https://scratch.mit.edu/> (01.04.2025).
7. Zaripov, S.B. Multimedia o'quv loyihalarining didaktik imkoniyatlari / S.B. Zaripov // Ilmiy axborotlar to'plami (O'zbekiston Respublikasi). — 2021. — № 2. — B. 88–94.
8. Chang, C.C. Implementation of Virtual Reality in K-12 Computer Education: Case Studies from South Korea / C.C. Chang, J. Lee // Journal of Technology and Teacher Education. — 2018. — Vol. 26, No. 4. — P. 571–589.
9. Bers, M.U. Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom / M.U. Bers. — New York : Routledge, 2018. — 226 p.
10. Lye, S.Y., Koh, J.H.L. Review on Teaching and Learning of Computational Thinking through Programming / S.Y. Lye, J.H.L. Koh // Computers in Human Behavior. — 2018. — Vol. 41. — P. 15–27.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Hasanova Sumanbar Hamroqulovna**, dotsent, **Suyunova Saidabonu Orifjon qizi**, talaba [**Хасанова Суманбар Хамракуловна**, доцент, **Суюнова Саидабону Орифжон кизи**, студент], [**Sumanbar H. Hasanova**, associate professor, **Suyunova O. Saidabonu**, student]; manzil: Samarqand viloyati, Samarqand, Spitamen shoh ko'chasi, 166, [адрес: Самаркандская область, Самарканд, проспект Спитамен, 166], [address: Samarkand region, Samarkand, Spitamen Avenue, 166]